

A megjelölés módja: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Javítás: Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse a bemutatott példákat.

Kedves Kolléga,

Az alábbi kérdőív az Európai Unió megbízásából készült, azzal a céllal, hogy felmérjük az ápolók készségeit a mesterséges intelligencia gyakorlati használatával kapcsolatban. Válaszai önkéntesek és névtelenek, az összesített adatok más országokban párhuzamosan végzett felméréssel együtt az Európai Unió részére kerülnek bemutatásra. Válaszai ezért kiemelten fontosak számunkra, kérjük egyetlen kérdést se hagyjon ki. A kérdőívben „**autonóm technológia**” kifejezés alatt olyan technológiát értünk, ami *emberi beavatkozás nélkül is képes a világgal kapcsolatban állni*, mint pl. a robotok vagy a mesterséges intelligencia.

1. Demográfiai és szakterülettel kapcsolatos adatok

1.1 Életkora:

1.2 Neme:

 Férfi

 Nő

1.3 1.1. Autonóm technológiák használatában szerzett jártasság (évek száma):

1.4 Milyen területen dolgozik? (Ha több állása van, a főállásában):

 Aktív ellátó osztály (intenzív, sürgősségi stb.)

 Általános osztály (belgyógyászat, reumatológia, bőrgyógyászat, neurológia stb.)

 Krónikus osztály (geriátria, krónikus belgyógyászat, rehabilitáció stb.)

 Sebészeti osztály

 Egyéb

1.5 Amennyiben az előző kérdésnél az "Egyéb" opciót választotta, kérjük adja meg milyen területen dolgozik:

2. Kérjük, jelölje be 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy miként képes az autonóm technológiával együttműködni. Ha még nem volt erre példa, akkor arra vonatkozóan válaszoljon, hogy a jövőben hogyan lenne képes autonóm technológiával együttműködni. A számok jelentése: 1 = nagyon alacsony szinten, 2 = alacsony szinten, 3 = közepesen 4 = magas szinten, 5 = nagyon magas szinten

Képes vagyok...

	1	2	3	4	5
2.1 ...ötleteket adni új, ápolást támogató autonóm technológiákkal kapcsolatban	<input type="checkbox"/>				
2.2 ...a betegek igényeit figyelembe venni új, ápolást támogató autonóm technológiák tervezése során	<input type="checkbox"/>				

2. Kérjük, jelölje be 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy miként képes az autonóm technológiával együttműködni. Ha még nem volt erre példa, akkor arra vonatkozóan válaszoljon, hogy a jövőben hogyan lenne képes autonóm technológiával együttműködni. A számok jelentése: 1 = nagyon alacsony szinten, 2 = alacsony szinten, 3 = közepesen 4 = magas szinten, 5 = nagyon magas szinten

Képes vagyok... [Folytatás]

	1	2	3	4	5
2.3 ... kollégáim igényeit figyelembe venni új, ápolást támogató autonóm technológiák tervezése során	<input type="checkbox"/>				
2.4 ... hozzájárulni az ápolást érintő, új autonóm technológiával kapcsolatos etikai elvárások kidolgozásához	<input type="checkbox"/>				
2.5 ...felismerni saját nehézségeimet az új autonóm technológiákkal kapcsolatban	<input type="checkbox"/>				
2.6 ... felismerni kollégáim nehézségeit az új autonóm technológiákkal kapcsolatban	<input type="checkbox"/>				
2.7 ... felismerni a betegek nehézségeit az új autonóm technológiák elfogadásával kapcsolatban	<input type="checkbox"/>				
2.8 ...hozzájárulni az autonóm technológiák integrálásához az ápolás különböző területein	<input type="checkbox"/>				
2.9 ... meghatározni az ápolásban használandó új autonóm technológia kockázatait	<input type="checkbox"/>				
2.10 ...autonóm technológiákat használni az ápolási folyamat során	<input type="checkbox"/>				
2.11 ... utasítani az ápolásban használt autonóm technológiát (pl. mesterséges intelligencia vagy robotok) adott ápolási feladatok végrehajtására	<input type="checkbox"/>				
2.12 ...megosztani feladatokat egy, az ápolásban használt autonóm technológiával (pl. mesterséges intelligencia vagy robot)	<input type="checkbox"/>				
2.13 ... az ápolásban használt autonóm (pl. mesterséges intelligencia vagy robot) technológiának a működését felügyelni	<input type="checkbox"/>				
2.14 ... beavatkozni az ápolásban használt autonóm (pl. mesterséges intelligencia vagy robotok) technológiák hibái esetén	<input type="checkbox"/>				
2.15 ...az ápoláshoz szükséges autonóm technológiák karbantartása	<input type="checkbox"/>				
2.16 ... kollégákat megtanítani ápolást érintő technológiák használatára	<input type="checkbox"/>				
2.17 ... betegeket megtanítani autonóm technológiák használatára	<input type="checkbox"/>				
2.18 ... ápoló kollégákkal új autonóm technológia használata során szerzett tapasztalatok megvitatására	<input type="checkbox"/>				
2.19 ... felmérni új autonóm technológia hasznosságát az ápolási gyakorlatban	<input type="checkbox"/>				
2.20 ...új autonóm technológiák etikai szempontból való kiértékelésére	<input type="checkbox"/>				
2.21 ... egy új autonóm technológia kiértékelését eltérő betegcsoportokra adaptálni	<input type="checkbox"/>				

2. Kérjük, jelölje be 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy miként képes az autonóm technológiával együttműködni. Ha még nem volt erre példa, akkor arra vonatkozóan válaszoljon, hogy a jövőben hogyan lenne képes autonóm technológiával együttműködni. A számok jelentése: 1 = nagyon alacsony szinten, 2 = alacsony szinten, 3 = közepesen 4 = magas szinten, 5 = nagyon magas szinten

Képes vagyok... [Folytatás]

	1	2	3	4	5
2.22 ...informatív visszajelzést adni az ápolásban használt új autonóm technológiáról felelős személynek vagy szervezetnek	<input type="checkbox"/>				
2.23 ... új, autonóm technológia használata során szerzett tapasztalatok megvitatására nem ápoló kollégákkal (menedzserek, IT fejlesztők)	<input type="checkbox"/>				
2.24 ... új autonóm technológia használata során szerzett tapasztalatok megvitatására a betegekkel	<input type="checkbox"/>				
2.25 ...a tudásomat növelni az ápolásban használt új autonóm technológiákról	<input type="checkbox"/>				
2.26 ... átvenni az új technológiákkal szerzett tapasztalataimat más ápolási szakterületre	<input type="checkbox"/>				

3. Kérem jelölje meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal:

	nagyon nem értek egyet	nem tudom eldönteni	nagyon egyetértek
3.1 Az Internet használatának már a gondolata is lázba hoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Addig tudnék Internetezni, ameddig csak bírom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Ha az Internetezésre gondolok, inkább félelem fog el	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Az Internet az emberi élethez jelentősen járul hozzá	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Az Internet használata javítja az életminőségünket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Az Internet egy új és szebb kort hoz el számunkra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Az Internet pozitívan járul hozzá társadalmunkhoz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Az Internet számos, élvezetes dologért felelős	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Az Internet hatékonyabbá teszi életünket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Kérem jelölje meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal:

	nagyon nem értek egyet	nem tudom eldönteni	nagyon egyetértek
4.1 Visszahúzódó vagyok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Könnyen bízom meg másokban és hiszek abban, hogy az emberek jók	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Inkább a komfort zónámban maradok és kicsit lusta vagyok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Kérem jelölje meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal: [Folytatás]

	nagyon nem értek egyet	nem tudom eldönteni	nem értek egyet	egyet értek	nagyon egyet értek
4.4 Inkább nyugodt vagyok, és ezt stresszes időkben is megőrzöm	<input type="checkbox"/>				
4.5 Kevés művészi hajlamom van	<input type="checkbox"/>				
4.6 Nyitott, barátkozó és társasági ember vagyok	<input type="checkbox"/>				
4.7 Kritikus vagyok másokkal szemben	<input type="checkbox"/>				
4.8 A munkámat precízen végzem	<input type="checkbox"/>				
4.9 Könnyen leszek ideges és bizonytalan	<input type="checkbox"/>				
4.10 Széles képzelőerővel rendelkezem	<input type="checkbox"/>				

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket!

